

**KURASHCHILARNI INTEGRAL TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA
ETNOSPORT TURLARI XALQ XARAKATLI O‘YINLARI
METODIKASIDAN FOYDALANISH.**

Tug‘anboyeva Zamiraxon Shuxratbek qizi

Magistrzamir gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola “Kurashchilarni integral tayyorgarlini etnosport turlarida xalq xarakatli o‘yinlari meto‘dikasidan foydalanish” Ushbu ishda xalq xarakatli o‘yinlardan iborat bo‘lgan dastur ishlab chiqildi va tajriba guruhi sinaluvchilarida foydalanildi. Kurashchilarning integral tayyorgarlini rivojlantirish maqsadida xalq xarakatli o‘yinlardan foydalanildi va maxsus testlar tadbiq etildi. Tadqiqot so‘ngida berilgan dastur ijobiy natija ko‘rsatdi.

Аннотация: Настоящая статья посвящена по использованию средств этноспортивных народных игр для национальных видах спорта кураш по интегральной подготовки борцов. Для развития расносторанней подготовки курашистов составлена программа и применялись специальные тесты. По окончанию данного боли представлена исследования положительные результаты и рекоменданим по применению этноспортивных народнех

Abstract: This article is "Using the method of folk movement games in ethnic sports for the integral training of wrestlers." In the order to develop the integral training of wrestlers, folk dynamic games were used and special tests were applied. At the end of the study, the program showed a positive result.

Kalit so‘zlar: Kurash ,milliy xarakatli o‘yin, integral, etnosport, metodika, jismoniy tarbiya, mashq, psixalogik tayyorgarlik, pedagogik tayyorgarlik va hk.

Ключевые слова: Борьба, национальная динамическая игра, интеграл, этносспорт, методика, физическое воспитание, физкультура, психологическая подготовка, педагогическая подготовка и др.

Key words: Wrestling, national dynamic game, integral, ethnosport, methodology, physical education, exercise, psychological preparation, pedagogical preparation, etc.

KIRISH

Ma'lumki, so'ngi yillarda yurtimizda keng muhim hamda demokratik o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Xozirgi kunlarda "Yangi O'zbekiston" deb yuritilayotgan tushuncha barcha xalqning ongidan joy olmoqda. Davlatimiz boshlig'li hozirgi kunda ana shu ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning tashabbuskori va ularning markazida turgan islohotchi sifatida bu ijobiy tomonga o'zgarishining mazmun-mohiyatini birinchi navbatda nimalarda ko'rasiz deyilgan iboraga quydagicha javob berdilar. "O'z yurtida ozod va erkin hayot, adolatli jamiyat barpo etishdek ulkan maqsadni o'z oldiga qo'ygan har qanday xalq, har qanday millat og'ir, mashaqqatli va murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tadi" deya javob beradi, Muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyev Miromonovich.

Shu bilan birgalikda milliy qadiryatlarimiz, barcha milliylikimiz timsoli aylangan barcha uruf-odatlarimiz e'zozlanib asrab-avaylab kelajak avlodlarga yetkazib berishimizga xarakat qilinmoqda, shular jumlasidan bag'ri kenglik, mardlik, oliyanoblik, halollik timsoli "**Milliy kurash**" hisoblanadi.

Milliy kurashni xozirgi kunda rivojlantirish va ommalashtirish maqsadida muhtaram Prezidentimiz tomonidan qaror va qonunlar ishlab chiqilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 2 oktyabrdagi "Kurash sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi, PQ-3306-son qaror. Asrlar davomida bag'rikenglik, oliyanoblik va halollikning timsoli sifatida e'zozlanib kelingan, o'zbek xalqining tarixiy merosi "Kurash" milliy sport turini qayta tiklashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.11.2020 yildagi PQ-4881-son Milliy kurash sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori.

Bir necha yildan buyon O‘zbek milliy kurashi butun dunyo bo‘ylab norazmiy tarzda nishonlanib kelingan bo‘lsa 2011-yilga “6-sentiyabr-kurash milliy sport turi kuni” sifatida rasman tan olindi va borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni imzolangan.

Shu bilan bir qatorda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-89-son 8.05.2022. Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori.

Yuqoridagi qarorlarga muvofiq xalqaro konferensiyalar, sport musoboqalari tashkil qilinmoqda. Bugungi kunga dunyoning 130 dan ortiq mamlakatida Milliy federatsiyalar tashkil qilingan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 3 iyundagi“Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora- sportni rivojlantirish chora- tadbirlarini to‘g‘risidagi PQ-3031-son qaroridir.

Yurtimizdagi xalqda sog‘lom muhit tarzini yo‘lga qo‘yish, aholining, ayniqsa ulg‘ayib o‘sib kelayotgan yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug‘ullanishi uchun zamon talablariga mos muhitni yaratish, sport musobaqalari natijasida kelajak avlodni o‘z irodasi, xulqini va imkoniyatlariga bo‘lgan ishonchni irodasini shakillantirish, jasurlik va vatanga bo‘lgan muhbbat hamda sadoqat tuyg‘ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan eng zor iqtidor egasi bo‘lgan sportchilarni tanlab olish ishlarini tizimli yo‘lga qo‘yish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish, ommalashtirish yo‘naltirilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmogda.

Adabiyotlar tahlili: Barcha sport turlarining mashg‘ulot jarayonlari va musoboqa jarayonlarining samaradorligini oshirishda integral tayyorgarlik muhim ahamiyat kasb etadi. Jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda texnik,taktik tayyorgarlik shu bilan birga jismoniy sifatlar ham muhim ahamiyatga ega.

Barcha sport turlarida, shu jumladan kurash turlarida ham umumiy va maxsus, jismoniy sifatlarining o‘ziga xos ravishda farqlanuvchi xususiyatlari, ularni texnik-taktik tayyorgarlik komponentlariga bog‘liq xolda rivojlantirishning ilmiy, nazariy va

uslubiy asoslari V.P.Filin, L.P.Matveev, L.P.Volkov, Y.V.Verxoshanskiy, G.S.Tumanyan, Y.F. Kuramshin, V.N.Platonov, M.A.Godik, J.K.Xolodov, V.S.Kuznesov, V.F.Boyko, G.V.Danko kabi yetakchi mutaxassis-olimlarning fundamental tadqiqotlariga muvofiq ochib berilgan. Bundan tashqari, xar bir kurash turi bo'yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlashda jismoniy sifatlarning ustivorligi, ularni o'ziga xos texnik-taktik usullar xususiyatlariga mos tartibda rivojlantishga doir lokal va global masalalar В.Ф.Бойко, Г.Ф.Данько, Б.А.Подливаев, В.М.Игуменов, А.А.Карелин, Д.Г.Миндиашвили, В.В.Нелюбин, Ф.А.Керимов, Т.С.Усманходжаев tomonidan batafsil o'rganilgan. Shu bilan bir qatorda asoslari o'quv qo'llanmasida xalq xarakatli o'yinlari to'g'risida shunday fikrlar bildirgan. Integral tayyorgarlikni rivojlantirishda xalq harakatli o'yinlari muhim ahamiyatga ega deya takidlaganlar. [24; 9-10.]

J.Nurshin, A.Taymurotov, A.Shokirjonovlar Milliy kurashni rivojlantirib, omallashtirishda talablarga javob beradigon holda uslubiy qo'llanma, kitoblar yozib kurashga o'z hissasini qo'shganlar.O'zbekcha milliy kurash usullari nomli o'quv qo'llanmasida kurashchilarning texnik, taktikasiga,jismoniy tayyorgarligiga,pisixologig xususiyatlarga kata e'tbor beganini ko'rishimiz mumkin. [40; 4-6.]

N.A. Tastanovning esa Harakat koordinatsiyasi – bu tana alohida vaznlari harakatini makon va zamonda muvofiqlashtirilishi, u harakat vazifasi, joriy vaziyat va organizmning funksional holatiga to'g'ri kelishi lozim. [8; 46-47-b.]

Yana mualliflarimizdan N.A. Tastanovning “Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati” kitobida Chaqqonlikni rivojlantirishning ikkinchi yo'li murakkabligini oshirishdan iborat deb ta'kidlaydi.

Jismoniy tarbiya nazaridan ularni o'rganish taxlil qilish, tadbiiq qilish shu jumladan va o'sib ulg'ayib kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda eng dolzarb masala yoki muammolardan biriga aylanib kelmoqda.

Jismoniy tarbiya yoki qaysidur sport turi deysizmi xalqning urf-odatlarida, hamda turli hil marosimlarida qo‘lanilib, asirlar davomida shakillani rivojlanib, takomillashib kelgan.

O‘zbek xalq xarakatli o‘yinlarining mazmunini yozib olish, ularni yoshlarga o‘rgatish, anglatish, bilan shug‘ullanish asosan XIX asrning ikkinchi yarmida boshlangan. Xalq xarakatli o‘yinlariga xos ma’lumotlarni L.Bajenko (1040) va A.Borj (1048), G.Vamper (1077), hamda A.Arandarenko (1089) kabi rus sayyohlari va arxeolog olimlarining asarlarida uchramiz. XX asr boshlarida arxeologik va tarix sohasidagi olimlar, faylasuflar V.Bartold, A.Vinogradov, S.P.Tolstov, A.Shishkin hamda Y.G‘ulomov kabi arxeolog, tarixchi faylasuflar xalq harakatli o‘yinlarga katta e’tibor qaratishgan.

(O‘zDJTSU) va respublikamizdagi turli jismoniy tarbiya oliy o‘quv yurtlarida «Harakatli o‘yinlari» maxsus fan tarzida o‘qitiladi. Mustaqilligimizning munosabati bilan jismoniy tarbiya fakultetlarida «Milliy harakatli o‘yinlar» fan sifatida o‘rganila boshlandi. Fanni o‘qitishdan o‘rgatishdan maqsad jismoniy tarbiya va sport yo‘nalishida bo‘lajak mutaxassislarining nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalari hamda spotchilarni idrokini rivojlantirish va egallagan ko‘nikma shu bilan bir qatorda malakalarini chuqurlashtirishdir. Xalq harakatli o‘yinlardan hamma sport turlarida o‘tkaziladigan darslar va sport o‘quv mashg‘ulotlari (trenirovkalar)da tadbiq etish maqsadli foydalanish yo‘lga qo‘yilmoqda.

Tadqiqotning obyekti: O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining 1-bosqich o‘g‘il bola talabalarida olib boriladigon mashg‘ulotlar jarayoni kurashchi talabalarida.

Tatqiqotning maqsadi: Kurashchilarni integral tayyorgarligini oshirishda etnosport turlarida xalq xarakatli o‘yinlarni foydalanish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish xamda amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari: Tadqiqotning maqsadidan kelib chiqqan holda quyidagi vazifalar belgilandi:

-Kurashchilarni jismoniy tayyorgarlig ko‘rsatkichlarini aniqlash

-Kurashchilarni integral tayyorgarligini rivojlanish suratini xalq xarakatli o'yinlar orqali ta'sirini o'rganish

Tadqiqotni tashkil qilish.

Ilmiy tadqiqot O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti "Kurash" fakulteti, "Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasining 1-bosqich talabalarida o'tkazildi. Tadqiqotni o'tkazish joyi "Milliy kurash turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrasining kurash zalida, 2023- yil mart oyidan boshlab o'tkazildi. Tadqiqotda 20 nafar talabalarda ishtirok etdi. Shulardan 10(o'n) nafari nazorat guruhi uchun, qolgan 10 (o'n) nafari esa tadqiqot guruhi uchun tanlab olindi.

Tadqiqot guruhidagi kurashchilar uchun tanlab olingan xalq xarakatli o'yinlari quyidagilar:

"Etnosport" turlarida xalq xarakatali o'yinlar nomi

- 1.Xo'rozlar jangi o'yini.
- 2.Bo'ron o'yini
- 3.To'p uchun kurash o'yini.
- 4.Yelkada kurash o'yini.
5. Doiradan va doiraga tort.
6. Qurshovdan chiqib ket
7. Yuklar bilan yugurish
8. Oshiq o'yini

Yuqoridagi xalq xarakatli o'yinlari orqali kurashchilarni integral tayyorgarligi doirasida texnik-taktik xarakatlari,jismoniy sifatlar hamda psixologig holatlarini yaxshilashda foydalaniladi.

1-jadval

**Kurashchilarda xalq xarakatli o‘yinlar yordamida integral tayyorgarligini
rivojlantirishda tanlab olingan o‘yinlar (vositalar) dasturi**

№	O‘yinlar	Takrorlash soni	Davom etish vaqti	YQS	Dam olish oralig‘i
1	Xo‘rozlar jangi o‘yini	3-5	Doiradan chiqib ketguncha	150-160	30-40 sekund
2	Bo‘ron o‘yini	3-4	Jamoalardan biri tugunchani marraga olib kelguncha	170-175	1daqiq
3	To‘p uchun kurash o‘yini	3-4	To‘pni egallaguncha	160-185	1daqiq
4	Yelkada kurash o‘yini	4-5	Kim birinchi raqibni ag‘darsa	140-165	20-30 sekund
5	Doiradan va doiraga tort	3-4	Kurashchilar bilgilangan maydondan chiqib ketsa	110-115	1daqiq
6	Qurshovdan chiqib ketish	3-5	Doiradagi o‘yinchilar qurshovdan chiqib ketganda	90-165	1daqiq
7	Yuklar bilan yugurish	3-4	Birinchi bo‘lib yukni olib borganda	140-145	20-30 sekund
8	“Oshiq” o‘yini	3-4	Tugunchani birinchi bo‘lib boshlovchiga olkelganda	175-180	30-40 sekund

2-jadval

Nazorat guruhining tadqiqotdan oldingi individual jismoniy ko'rsatgichlari

№	F.I.O.	100 metr ga yugurish (soniya)	4x10 metr ga mokkisimon yugurish (soniya)	1.5,1.m gilamda oldinga umbaloq oshish (30 soniya ichida martaga)	Yaktak yordamida o'ziga xos usulga kirib chiqish, bir tomonga (30 soniya ichida martaga)	Raqib yordami da usulni tezlikka bajarish, bir tomonga (30 soniya ichida martaga)
1.	Abdujabbor. O	17,41	13,2	13	17	12
2.	Ashuraliyev. D	16,12	11,64	12	17	13
3.	Eshtemirov. O	18,51	11,89	11	20	11
4.	Eshquvvato. E	18,78	13,71	12	19	13
5.	Eshtemirov. O	16,11	12,85	11	19	13
6.	Fayzullayev. J	16,45	12,13	12	20	13
7.	Ismatov. B	18,66	11,54	13	17	14
8.	Isaqov. R	19,02	13,66	14	18	12
9.	Mirzayev. Sh	16,73	11,65	11	17	13
10	Mengiboyev .S	18,03	13,75	12	21	10
\bar{x}	17,58	12,60	12,10	18,50	12,40	
σ	1,16	0,93	0,99	1,51	1,17	
V, %	6,59	7,37	8,22	8,16	9,47	

3.-jadval

Tajriba guruhining tadqiqotdan oldingi individual jismoniy ko'rsatgichlari

No	F.I.O.	100 metrغا yugurish (soniya)	4x10 metrغا mokkisimon yugurish (soniya)	Uzunligi 1.5,eni 1.m gilamda oldinga umbaloq oshish (30soniy a ichida martaga)	Yaktak yordamid a o'ziga xos usulga kirib chiqish,bir tomonga (30 soniya ichida martaga)	Raqib yordamida usulni tezlikka bajarish, bir tomonga (30 soniya ichida martaga)
1.	Mansurov. D	15,51	14,49	11	18	11
2.	Mardonov. A	18,03	11,85	15	21	13
3.	Meliqulov.I	17,72	12,05	15	20	12
4.	Panjiyev.Sh	18,63	13,81	15	17	10
5.	Soatov.O	15,67	12,11	11	17	13
6.	Tojiboyev. E	16,11	11,66	15	22	10
7.	Umbarov.A	17,79	11,95	15	18	14
8.	Xurramov. S	18,65	13,44	13	17	13
9.	Xasanov.J	15,44	14,41	15	21	14
10	O'ktamov. N	15,73	14,03	12	19	13
\bar{X}	16,93	12,98	13,70	19,00	12,30	
σ	1,35	1,16	1,77	1,89	1,49	
V, %	7,96	8,91	12,90	9,92	12,15	

4.-jadval

**Nazorat guruhining tadqiqotdan keyingi individual jismoniy
ko'rsatgichlari.**

№	F.I.O.	100 metrga yugurish (soniya)	4x10 metrga makkisi mon yugurish (soniya)	1.5,1.m gilamda oldinga umbaloq oshish (30 soniya ichida martaga)	Yaktak yordamida o'ziga xos usulga kirib chiqish,bir tomonga (30 soniya ichida martaga)	Raqib yordamida usulni tezlikka bajarish, bir tomonga (30 soniya ichida martaga)
1.	Abdujabbor. O	16,73	12,52	14	18	14
2.	Ashuraliyev. D	15,46	11,43	13	19	15
3.	Eshtemirov. O	17,42	11,26	12	22	12
4.	Eshquvvatov. E	17,44	13,51	13	20	14
5.	Eshtemirov. O	15,19	11,15	12	20	12
6.	Fayzullayev. J	15,94	11,56	13	21	14
7.	Ismatov. B	17,39	11,32	14	19	15
8.	Isaqov. R	18,09	11,71	15	19	12
9.	Mirzayev. Sh	15,93	11,43	12	18	15
10	Mengiboyev. S	15,59	13,05	13	21	13
\bar{x}	16,52	11,89	13,10	19,70	13,60	
σ	1,02	0,83	0,99	1,34	1,26	
V, %	6,18	6,98	7,59	6,79	9,30	

5.-jadval

**Tajriba guruhining tadqiqotdan keyingi individual jismoniy
ko'rsatgichlari**

№	F.I.O.	100 metrga yugurish (soniya)	4x10 metrga mokkisi mon yugurish (soniya)	1.5,1.m gilamda oldinga umbaloq oshish (30 soniya ichida martaga)	Yaktak yordamida o'ziga xos usulga kirib chiqish,bir tomonga (30 soniya ichida martaga)	Raqib yordam ida usulni tezlikka bajarish , bir tomong a (30 soniya ichida martaga)
1.	Mansurov.D	14,59	10,49	16	22	14
2.	Mardonov.A	16,03	11,81	17	26	17
3.	Meliqulov.I	15,13	10,25	21	23	15
4.	Panjiyev.Sh	15,49	12,21	19	21	13
5.	Soatov.O	14,49	10,12	16	21	17
6.	Tojiboyev.E	13,28	10,53	17	24	14
7.	Umbarov.A	13,67	12,06	21	21	18
8.	Xurramov.S	14,98	11,86	16	20	16
9.	Xasanov.J	12,67	12,19	19	25	18
10	O'ktamov.N	14,04	10,26	15	21	17
\bar{x}	14,44	11,18	17,70	22,40	15,90	
σ	1,04	0,91	2,16	2,01	1,79	
V, %	7,17	8,14	12,22	8,98	11,27	

Tadqiqotning muhokamasi Tadqiqotdan so'ng har ikkala guruhlarining ham natijalari qayta olinib tahlil qilindi. Tadqiqot guruh ishtirokchilarning natijalari quydagicha namoyon bo'ldi.

Birinchi test "100 metrga yugurish" (soniya)bo'yicha eng qisqa vaqt ichida 1ta ishtirokchi qayd etgan bo'lib 12.67 soniyani tashkil etdi. O'rtacha ko'rsatkichni 8ta

ishtirokchilarda ko‘rishimiz mumkin, 13.28 soniyadan boshlanib 15.13 soniyani tashkil etdi, eng ko‘p vaqt sariflagan 1 nafar ishtirokchi bo‘lib quyidagi 15.49 soniyani ko‘rishimiz mumkin.

Ikkinchi test “4x10 metrda mokkisimon yugurish (soniya)” nazorat guruhidagi ishtirokchilarni natijalari quydagicha qisqa vaqtda tetsni amalga oshirgan ishtirokchi 1 nafar bo‘lib 10.12 soniya ichida bajargan. O‘rtacha natijani esa 8 nafar ishtirokchida ko‘rishimiz mumkin, 10.26 soniyadan boshlab, 12.19 soniyagacha qayt etganlar, eng past ko‘rsatkichni esa 1 nafar ishtirokchida ko‘rishimiz mumkin va 12.21 soniyani tashkil etdi..

Uchinchi test “1.5,1.m gilamda oldinga umbaloq oshish (30 soniya ichida martaga)” 1 nafar ishtirokchi yuqori natijani qayt etgan bo‘lib 30 soniya ichida 21 ta umbaloq oshgan, o‘rtacha natijani esa 8 ta sportchilarda ko‘rishimiz mumkin, 30 soniyada 16-19 ta bajargan, kam umbaloq oshgan sportchilar esa 1 ta ishtirokchi bo‘lib 15 martani tashkil etdi.

To‘rtinchi test “Rezina yordamida o‘ziga xos usulga kirib chiqish (30 soniya ichida martaga)” nazorat guruhida ishtirokchilarini ichida eng ko‘p natijani 1 nafar ishtirokchida ko‘rishimiz mumkin 26 marta usulga kirib chiqqan, o‘rtacha natijani 8 nafar ishtirokchilarda qayd etilgan 21 tadan 25 tagacha bajarganlar, eng past natijani esa 1 nafar ishtirokchi 20 martani qayt etdi

Beshinchi test “Raqib yordamida usulni tezlikka bajarish, bir tomonga (30 soniy ichida martaga)” bo‘yicha nazorat guruhi a‘zolaridan 2 nafari eng yuqori natija sifatida 18 marta usulni bajardi, o‘rtacha natijani esa 7 nafar ishtirokchilar 14 martadan 17 martagacha usulni bajardi, eng past natijani esa 1 nafar ishtirokchida ko‘rishimiz mumkin 13 marta usulni amalga oshirishgan.

XULOSA

Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili bo‘yicha shuni ma‘lum qiladiki, oxirgi yillar jarayonida so‘nggi kurashchilarining integral tayyorgaligini yuqoriga oshirishda xalq xarakterli o‘yinlaridan unimli foydalanishga yo‘naltirilgan tadqiqotlarga e‘tibor berilmoqda. Jumladan, kurashchilarning integral tayyorgaligini oshirishda xalq

xarakterli o'yinlari metodikasidan foydalanishga oid quyidagi qonuniyatlar va xulosalar aniqlandi. Musobaqa va o'quv-mashg'ulot jarayonida kurashchilarning integral tayyorgarligini takomillashtirish uslublarining samaradorligini oshirish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanib, kurashchilarning yuqori sport natijalarga erishishga yo'naltirilgan sportchilarning natijadorligini yuqori darajaga ko'tarishga zamin yaratmoqda.

1. Kurashchilarda o'tkazilgan tatqiqotlar natijasi so'ngida shuni ko'rsatadiki biz tatqiqot guruhi uchun tanlab olgan xalq xarakterli o'yinlarni kurashchilarni integral tayyorgarligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etdi pedagogik tajriba oxiriga kelib nazorat guruhida ham, tajriba guruhida ham, pedagogik tajriba boshidagiga nisbatan hamma o'rganilgan nazorat-testlari bo'yicha ijobiy o'zgarishlar (yaxshilanishi) sodir bo'lganligi kuzatildi.

2. Kurashchilardan tanlab olingan nazorat guruhi talabalarida o'rganilgan sinov testlarida ko'rsatgan natijalari asosida tanlangan 5 ta sinov-testlar olingan natija ($p > 0,05$) "2" baho ko'rsatkichni, qolgan barcha testlardan olingan natijalar esa ($p < 0,05$) "3" baho darajasini ko'rsatdi.

3. Kurashchilardan tanlab olingan tajriba guruhida qayd etilgan natijalarning barchasida ishonchlilik darajasi ($p < 0,001$) ni yani "5" va ($p < 0,01$) ni yani "4" bahoni ko'rsatmoqda.

4. Kurashchilardan tanlab olingan Nazorat va tajriba guruhlarining natijalari tadqiqotdan oldin bir –biriga yaqin edi. Tadqiqotdan so'ng ularning natijalari bir necha barobar tajriba guruhida oshganligi uchun farq sezilarli darajada bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 2 oktyabrdagi "Milliy kurash sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida PQ -3306-son qaror

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.11.2020 yildagi PQ-4881-son Milliy kurash sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yilga “ 6-sentiyabr - kurash milliy sport turi kuni” sifatida rasman tan olindi va farmoni imzolangan

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-89-son 8.05.2022. Etnosport turlarini ommalashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida qarori.

.Shamshod Taymurodov Igamov kurashchilarni tayyorlash texnologiyasi O‘quv qo‘llanma T.: - «Ilm ziyo» — 2010. 23-b.

5. Ачилов А.М., Халмухамедов Р.Д., Шин В.Н., Тажибаев С.С., Ражабов Ғ.Қ. Ёш боксчиларни тайёрлаш асослари/ Ўқув-услубий қўлланма. –Тошкент: “Mumtoz so‘z”, 2012.;-21-b.

6. Usmanxodjaev T.S Artiqov z. S. Qig‘izbojev M.M.-Belbog‘li kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi. T; 2020. 48-b.

7. Тастанов Н.А. Кураш турлари назарияси ва услубияти/ Дарслик. “Sano-standart” Тошкент – 2011.95-b.

8. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти/ -Тошкент:ЎзДЖТИ. Нашриёт бўлими, 2005.-100-b

9. Усмонхўжаев Т.С, Алиев.М.Б., Сағдиев Х.Х., Турдиев Ф.К., Акрамов Ж.А., Усмонхўжаев С.Т., Болалар ва ўсмирлар спорт машғулотлари назарияси ва услубияти Ўқув қўлланма. –Тошкент: “ILM ZIYO” 2006. 44-48 -b.

10. Холмухамедов Р.Д. БОКС. Дарслик. Lider Press нашриёти–Тошкент: 2008. 109-b.

11. Усмонхўжаев Т.С., Саламов Р.С., Маткаримов Р.М., Акбарова М. Физическое и психическое развитие детей/Учебное пособие. –Ташкент: Лидер Пресс, 2011. –36-37. –b

12. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар-Тошкент “Зарқалам”, 2004. ;55-61-b.

13. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар/ -Тошкент: Илмий техника ахборот-пресс нашриёти 2010. 69-75 –b.

14. T.S. Usmanxodjayev, L.L. Pulatov, S.S. Tajibayev, F.A. Pulatov . Sport va harakatli o‘yinlar .267-270-b

15. Abdullaev A., Xankeldiev Sh., Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. - T.: O‘zDJTI. 2005. 232-236 b
16. Karimjon Rahimqulov Milliy xarakatli o‘yinlar.2012